

षड्दर्शनानां निरूपणम्

KAMESHWARI SUMANA KUMAR

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - sumana.naik@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

अत्यधिकभारतीयग्रन्थाः सूत्ररीत्या लिखिताः सन्ति, अपि च दर्शनानि । एतेषु ग्रन्थेषु या शैली उपयुज्यते सा शैली पाश्यात्यशैल्याः अपेक्षया भिन्ना अस्ति । गुरु-शिष्य-परम्पराम् अनुसृत्य एव दर्शनानि रचयितानि सन्ति । एतानि ज्ञानतत्त्वानां प्रसाराय मोक्षस्य परिकल्पनायै च सदा मार्गदीपाः इव सन्ति । भारतीयपरम्परायां आध्यात्मविषयबोधनाय ये ग्रन्थाः सन्ति तेषु दर्शनानि अपि अन्यतमानि षड्दर्शनेषु मोक्षं कथं साधनियम् इत्येव सामान्यविषयः।

प्रस्तावना

भारतदेशे वैदिककालतः एव दर्शनस्य प्रादुर्भावः दृश्यते। भारतस्य सनातनदर्शनेषु षड्दर्शनानि अधिकतया प्रसिद्धानि। शतादिवर्षेभ्यः षड्दर्शनानि भारतस्य दार्शनिक-धार्मिकचिन्तनस्य बौद्धिकसम्पत्तिः अस्ति । सर्वेषु दर्शनेषु ब्रह्मज्ञानस्य विषयः एव भिन्नभिन्नरीत्या प्रतिपादितम् अस्ति।

महर्षिगौतमस्य निर्मितं 'न्यायः', महर्षिकाणादेन विरचितं 'वैशेषिकम्', कपिलमहामुनेः लिखितं 'साङ्ख्यम्', पताञ्जलिना रचितं 'योगसूत्राणि', महर्षि जैमिनिना विरचितं 'पूर्वमिमांसा', बादरायणस्य 'वेदान्तम्' इति षड्दर्शनानि अपि वेदाधारिताः सन्ति। प्रतिदर्शनं विविधाः वेदांशाः एव विवृताः सन्ति। अतः वैदिकदर्शनानि इति नाम्ना ज्ञायन्ते। अपि च आस्तिकदर्शनानि उच्यन्ते। यानि दर्शनानि वेदप्रमाणं न अङ्गीकुरुवन्ति तानि नास्तिकदर्शनानि इति कथयन्ति। बुद्ध-जैन-चार्वाक इत्यादीनि नास्तिकदर्शनानि। प्रत्येकं दर्शनं सूत्रशैल्यां लिखितम् अस्ति। सूत्रम् इति भारतीयदर्शनपरंपरायाम् एका अद्भुतशैली अस्ति।

अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्।

अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥

सूत्रं सङ्क्षिप्तपदानि उपयुज्य सन्देहरहितं कृत्वा, प्रतिपदं विश्वतोमुखं गभीरार्थसहितं च भूत्वा अस्तोभं, निर्दोष-योग्यपदानि बोधयति । सूत्राणि ज्ञानभाण्डाराणि भवन्ति । सूत्रशैली सर्वेषु शास्त्रेषु दृश्यते । अत्यधिक भारतीयग्रन्थाः सूत्ररीत्या लिखिताः सन्ति, अपि च दर्शनानि। एषा शैली पाश्यात्यशैल्याः अपेक्षया भिन्ना अस्ति। गुरु-शिष्य-परम्पराम् अनुसृत्य एव दर्शनानि रचयितानि सन्ति। षड्दर्शनेषु मोक्षं कथं साधनियम् इत्येव सामान्यविषयः । अथ षड्दर्शनानि किञ्चित् विस्तरेण अवलोक्यन्ते -

विषयपरामर्शः

१ साङ्ख्यम् –

साङ्ख्यदर्शनम् अत्यन्तं प्राचीनम् अस्ति। प्राचीनकाले अत्यन्तं लोकप्रियम् अपि आसीत्। साङ्ख्याशास्त्रस्य प्रवर्तकः महर्षिकपिलः इति प्रसिद्धः। तस्य कालः प्रायः ७०० ई.पु. वर्षेभ्यः पूर्वम् इति उच्यन्ते। साङ्ख्याशब्दस्य अर्थः विश्लेषणम् अथवा परावर्तनम् अस्ति। जड्-अजड्पदार्थयोः विश्लेषणेन जगतः ज्ञानं प्राप्नुमः। एतस्य सर्वप्रथमधारणा अस्ति सृष्टिः प्रकृति-पुरुषोः संयोगः। प्रकृति इत्युक्ते पञ्चभूतेभ्यः निर्माणं जडपदार्थः, पुरुषः इत्युक्ते जीवात्मा अथवा चेतनाशक्तिः। साङ्ख्या मूलतः तत्त्वं द्विधा (प्रकृति-पुरुषः) इति निर्देशयति। प्रकृतिः अव्यक्तरूपे त्रयाणां गुणानां (सत्व-रजस्-तमस्) साम्यं भवति। परन्तु प्रकृतिः यदा पुरुषेण सह संयोगं प्राप्नोति तदा सा पुनः परिणामस्वरूपी त्रयोविंशतिः तत्वानि व्यक्ती करोति। तानि कानि? तानि, त्रीणि अतःकरणानि (महत् अथवा बुद्धिः, अहङ्कारः, मनस्), पञ्चज्ञानेन्द्रियाणिः (नासिका, जीह्वा, त्वक्, नेत्रम्, कर्णः च) पञ्चकर्मेन्द्रियाणि (पादः, हस्तः, उपस्थ, पायु, वाक्), पञ्चतन्मात्राणि (शब्दः, स्पर्शः, रूपः, रसः, तथा गन्धः), पञ्चमहाभूतानि (आकाशः, वायुः, तेजः, आपः, धरणी)। एवं महत् अथवा बुद्धिः, बुद्धेः अहङ्कारः, अहङ्कारात् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च, ततः उभयात्मकं मनः, ततः पञ्चतन्मात्राणि, तन्मातृभ्यः क्रमशः पञ्चमहाभूतानि, आकाशः, वायुः, तेजः, आपः, पृथ्वी, एवं त्रयोविंशतितत्वानि क्रमशः उत्पन्नाः भवन्ति।

अपि च साङ्ख्यादर्शनम् निरीश्वरवादी दर्शनम् इति उल्लेखनं भवति। साङ्ख्यम् उपदिशति जड्प्रकृतिः सत्व, रजस् एवं तमस् – एते त्रयाणां गुणानां साम्यावस्था अस्ति। अतः समग्रविश्वं त्रिगुणात्मकप्रकृत्याः वास्तविक परिणामम् अस्ति। प्रकृति-पुरुषयोः सङ्गमे विश्वस्य निर्माणं भवति। विश्वं प्रकृतेः वास्तविकफलितं अस्ति। अतः साक्षात् अनुभवार्थं साङ्ख्या वस्तुवादी दर्शनम् इत्यपि उच्यन्ते। साङ्ख्यादर्शनस्य मुख्याधारः अस्ति सत्कार्यवादसिद्धान्तः। सत्कार्यवादम् इत्युक्ते, कारणं विना कार्यस्य उत्पत्तिः न भवति। कार्यस्य उत्पत्तिः पूर्वं, कारणं तत्र विद्यमानः भवति एव। कार्यं कारणस्य सारम् अस्ति। कार्यं तथा कारणं वस्तुतः समानप्रक्रियायाः व्यक्तमव्यक्तं रूपम् अस्ति। सत्कार्यवादसिद्धान्तस्य भेदद्वयम् अस्ति, परिणामवादः, विवर्तवादः च। परिणामवादः सूचयति वस्तुतः कारणं कार्यं परिवर्तयति। यथा तिलः तैलं भवति, क्षीरं दधि। विवर्तवादसिद्धान्तं बोधयति परिवर्तनं वास्तविकता अभूत्वा केवलं तस्य आभासः भवति। यथा रज्जुः सर्पः इव। वस्तुतः विवर्तवादः अद्वैतवेदान्तस्य सिद्धान्तम् आचरति। भारतीयसंस्कृत्यां साङ्ख्यादर्शनस्य स्थानं परम् अस्ति। महाभरते अपि एतस्य उल्लेखनम् दृश्यते। **“ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित् साङ्ख्यागतं तच्च महन्महात्मन”** – (शान्तिपर्व ३०१.१०९)। एकस्मिन् समये साङ्ख्यादर्शनम् अत्यन्तं लोकप्रियम् आसीत्।

२ योगः

योगदर्शनं महर्षिपतञ्जलेः योगदानम् अस्ति। योगसूत्राणि योगदर्शनस्य मूलाधाराणि सन्ति। योगसूत्राणि ३००० वर्षेभ्यः पूर्वं पतञ्जलिना रचितानि सन्ति। योगः शरीरम्, मनः, आत्मा च त्रयाणां समवायस्थितिं आनेतुं एका आध्यत्मिका साधना अस्ति। योगशास्त्रस्य सारः अस्ति, चित्तं

कथं एकाग्रं कृत्वा समाध्यवस्थां प्राप्नुमः। प्रथममेव पतञ्जलिः विवृणोति “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”। इत्युक्ते योगः चित्तस्य चञ्चलवृत्तिः निरोधयति। मनः वानारेव अत्र-तत्र-सर्वत्र कूर्दते। एकस्मिन् स्थाने स्थिरं न भवति। तादृशमनसः निरिक्षणं कृत्वा एकस्यैव वस्तुनः एकाग्रकरणम् एव योगः। परन्तु मनसः कथं निरिक्षणं करणीयम्? तदर्थं महर्षिः पतञ्जलिः अष्टसिद्धान्तान् योगसूत्रेषु प्रतिपादयति। एवं योगस्य अष्टाङ्गानि सन्ति।

- यम – यमशब्देन निर्धारितः पञ्च अंशान् पालने (अहिंसा-सत्यम्-आस्तेयम्-ब्रह्मचर्यम्-अपरिग्रहः चेति), आत्मानं सामाजिक-नैतिक-जीवनस्य मार्गदर्शनं करोति।
- नियमः – व्यक्तिगतनैतिकतां निरूपयति नियमः। पञ्चनियमानां अनुसरणं करणीयम्।
१ शौचम् - शारीरं च मानसं च । २. सन्तोषः - स्वकर्तव्यपालने सर्वदा सन्तुष्टः भूत्वा अनर्थकविषयेषु वृथा तृष्णा न दर्शनीया । ३. तपः - अनुशासनं पालनीयम् । ४ स्वाध्यायः – आत्मचिन्तनं करणीयम् । ५ ईश्वर-प्रणिधानम् – कार्यफलं प्रति अभिलाषां त्यक्त्वा फलितांशः सर्वश्रेष्ठगुरुवे अथवा ईश्वराय समर्पणीयः ।
- आसनम् – “स्थिरसुखमासनम्” अर्थात् स्थिरभावे, नीचलरूपे, सुखेन उपवेशनं करणीयम्। तदेव आसनम्। यथा पद्मासनम्, वृक्षासनम् इत्यादि।
- प्रणायामः - श्वासपूरककुम्भकरेचकानुष्ठाने प्राणनियन्त्रणम्।
- प्रत्याहारः – इन्द्रियाणि अन्तर्मुखीं प्रति करणियानि।
- धारणा – एकाग्रचित्तम्।
- ध्यानम् – निरन्तरं तपः।

समाधिः - मोक्षप्राप्ति-अवस्था अथवा परमेश्वरप्राप्तिः।

“योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः” ॥२८॥ अर्थात् यम-नियम-इत्यदीनाम् अष्टविधयोगाङ्गानाम् आचरणं क्रियते चेत्चित्तगतदोषानां निवारणं भवति। मनो-विक्षेपः न भवति। अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष इत्यदि दोषानां निवृत्तिः भूत्वा ज्ञानस्य प्राप्तिः भवति। पतञ्जलिना विरचितः एषः ग्रन्थः, आधुनिकयुगे इतोऽपि प्रसिद्धः अभवत् । बह्वीषु भाषासु एतस्य ग्रन्थस्य अनुवादः अभवत् ।

३ न्यायः

न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षिः अक्षपादगौतमः अस्ति। तेन विरचितं न्यायसूत्राणि एव न्यायदर्शनस्य आधारणि सन्ति। यानि साधनानि ज्ञात्वा तत्त्वज्ञानं प्राप्नुमः, तानि साधनानि एव ‘न्यायः’ इति संज्ञा दत्ता आसीत्।

“नीयते विवक्षितार्थः अनेन इति न्यायः”

अर्थात् यत् साधनं विवक्षिततत्त्वं ज्ञातुं साहाय्यं करोति तत् साधनं एव न्यायः इत्युच्यते। प्रमाणानुसारेण किमपि सिद्धान्तस्य अर्थज्ञानस्य परीक्षणं भवति चेदपि न्यायः इति वक्तुं शक्यते। अतः मनुष्यः कस्मिन् विषयेऽपि किमपि सिद्धान्तं स्थिरीकरोति चेत् तत्र न्यायशास्त्रस्य साहाय्यं अपेक्षितम् अस्ति। न्यायदर्शनं विचारशीलमानवसमाजस्य आधारभूता अस्ति। यतः तद् विना

मनुष्यः तस्य विचारणानि सिद्धान्तानि च परिष्कृतानि एवं सुस्थिराणि न कर्तुं शक्नोति। प्रतिपक्षात् रक्षणं अपि न कर्तुं शक्यते। अतः न्यायशास्त्रं संस्कृतसाहित्ये विशेषतः भारतीयदर्शनेषु उच्चस्थरीयं प्रवेशद्वारं अस्ति। वस्तुतः न्यायशास्त्रं बुद्धिं तीव्रं, सुपरिष्कृतं विशदं च करोति।

न्यायदर्शने वैशेषिकदर्शनमिव तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसिद्धिं प्राप्तुं विधानं बोधयति। न्यायदर्शने १६ पदार्थानि अन्तर्भवन्ति - प्रमाणं, प्रमेयम् इत्यादि। यत्र प्रमेयपदार्थे वैशेषिकदर्शनस्य षोडशपदार्थाः सम्मिलिताः सन्ति।

१ प्रमाणम्, २ प्रमेयम्, ३ संशयः ४ प्रयोजनम्, ५ दृष्टान्तः ६ सिद्धान्तः, ७ अवयवः, ८ तर्कः, ९ निर्णयः, १० वादः, ११ जल्पः, १२ वितण्डता, १३ हेत्वाभासः, १४ छलम्, १५ जातः, १६ निग्रहस्थानम् च।

प्रथमपदार्थं प्रमाणं किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः -

प्रमाणम् इत्युक्ते तत्त्वं ज्ञातुं साहाय्यकरणम्। तस्य अवगमने अन्यस्य यथार्थज्ञानस्य परिग्रहमपि भवति। न्यायदर्शने चत्वारिप्रमाणानि सन्ति। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, शब्दः।

- प्रत्यक्षम् - प्रत्यक्षप्रमाणं द्विधा अस्ति। (१) बाह्यप्रत्यक्षप्रमाणं इन्द्रियाणां सन्निकर्षः अस्ति, यथा घ्राणः रसः चक्षु त्वक् श्रोत्रः च। (२) आंतरप्रत्यक्षप्रमाणं मनसा सह आत्मगतम् अस्ति।
- अनुमानम् - एतत् प्रमाणं ज्ञापयति यदा पदार्थः दूरस्थः अस्ति चेदपि इन्द्रियाणां सन्निकर्षे अविद्यमानपदार्थस्य अवगमनं भवति। अनुमानप्रमाणस्य पञ्चावयवाः सन्ति - प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयनम्, निगमनम्। अधोलिखित उदाहरणेन सम्यक् अवगमनं भवति। प्रतिज्ञा - “पर्वतो वह्निमान्” हेतुः - “धूमात्” उदाहरणम् - “यो यो धूमवान् स स वह्निमान्” उपनयनम् - तथा चायम् निगमनम् - तस्माद् वह्निमान् ।
- उपमानम् - एकस्मिन् पदार्थे अन्यस्य पदार्थस्य सादृश्यज्ञानम् उपमानप्रमाणम् इत्युच्यते। यथा - अरण्यवासी ग्रामीणकं वदति, अरण्येऽपि गोः सदृशः पशुः अस्ति। कदाचित् ग्रामीणकः अरण्ये गोः सदृशं पशुं पश्यति, झटिति अरण्यवासिनः कथनं स्मरति, अवगमनं भवति। अतः तं तस्मिन् पशौ गोशब्दस्य शक्तिसम्बन्धः दृश्यते। एवं गोसादृश्य दर्शने उपमानक्रमणं भवति।
- शब्दः - यदा पदार्थस्य लक्षणस्य ज्ञानेन पदार्थस्य स्मरणम्, अनुभवः भासते, तदा शब्दप्रमाणम् इत्युच्यते। यथा - घटशब्देन घटपदार्थस्य स्मरणं, लक्षणं च ज्ञापयते। अतः अत्र शब्दशक्तिद्वारा अमुकशब्दः अमुकार्थं बोधयति।

एवं न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं अर्थात् प्रमाणं, प्रमेयम् इत्यादि षोडशपदार्थानां नित्यं मननं, दीर्घकालव्यापी अविच्छिन्नाभ्यासं कुर्वन्ति चेत् परमात्मनः साक्षात्कारं प्राप्य जीवनमुक्तिः साध्यति।

४ वैशेषिकम्

वैशेषिकदर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षिकणादः। तस्य कालः २ शताब्दि ई. पु., एतस्य दर्शनस्य साम्यं न्यायदर्शनेन सह भवति, परन्तु वस्तुतः एतत् दर्शनम् स्वतन्त्रभौतिकविज्ञानवादीदर्शनम् अस्ति। वैशेषिकस्य अर्थम् अस्ति, “विशेषं पदार्थमधिकृत्य कृतं शास्त्रं वैशेषिकम्” अर्थात् ‘विशेष’

नामकं पदार्थं एव मूलप्रवृत्तं भवति इति कारणात् अस्य शास्त्रस्य नाम वैशेषिकम् आख्यति । वैशेषिकदर्शनम् षड्पदार्थान् गणयति – द्रव्यं, गुणं, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समवायः च । द्रव्याणि नवः सन्ति। पृथिवी, जलम्, तेजः, वायुः, आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः च। २४ गुणाः अन्तर्गताः सन्ति - स्पर्श-रस-रूप-गन्ध,शब्द-संख्या-विभाग-संयोग-परिणाम-पार्थक्य-परत्व-अपरत्व-बुद्धि-सुःख-दुःख-इच्छा-द्वेष-धर्म-अधर्म-प्रयत्न-संस्कार-स्नेह-गुरुत्व-द्रव्यत्व च। क्रिया एव कर्म अस्ति। पञ्चप्रकाराणि कर्माणि गणितानि। तानि उत्क्षेपणम्, अपक्षेपणम्, आकुञ्चनम्, प्रसारणम्, गमनम् च । सामान्यं द्विधा अस्ति । सत्तासामान्यं तथा विशिष्टसामान्यम् । विशेषं नित्यद्रव्येषु परस्परभेदकारणं पदार्थः अस्ति । समवायः सम्बन्धं दर्शयति – अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्, जाति-व्यक्ति तथा विशेष-नित्यद्रव्ययोः सम्बन्धं दर्शयति । वैशेषिकदर्शने न्यायदर्शने च द्वयोऽपि अतीवसाम्यं दृश्यते । एते दर्शने जगतः व्यवहारं वास्तविकम् इति मन्येते ।

५ मिमांसा

मिमांसादर्शने वेदाधारिताः यज्ञविधयः महर्षिजैमिनीनां श्रेष्ठरूपेण व्याख्याताः सन्ति । एतस्य दर्शनस्य गणितं अनीश्वरवादिदर्शनेषु अस्ति । आत्मा, ब्रह्म, जगत् इत्यादीनां विवेचनानि न सन्ति । मिमांसा इत्युक्ते गभीरविचारविमर्शनम् । मिमांसादर्शने धर्मस्य विषयः प्रतिपादितः अस्ति। 'धर्मः कः?', वेदवाक्ये यानि कर्माणि अभिहितानि सन्ति तानि करणीयानि, तदेव अनिवार्यम् धर्माचरणम् अन्यथा निषिद्धम् । एतत् शास्त्रं केवलं, वेदम् अथवा तस्य शब्दं एव नित्यम् अन्यत् सर्वम् अनुचितम् इति प्रतिपादयति । तस्य अनुसारेण मन्त्रम् एव सर्वस्वम् । 'शब्दः मन्त्रं देवता', इति उक्तम् । अतः देव-देवताः न सन्ति। केवलं शब्दः एव प्रमाणम् ।

एतस्य शास्त्रस्य नाम पूर्वमिमांसा, वेदान्तस्य उत्तरमिमांसा इति आख्याते । पूर्वमिमांसायाः विचाराः धर्मनिमित्ताः सन्ति, उत्तरमिमांसायाः ब्रह्मनिमित्तम् । अतः पूर्वमिमांसां धर्ममिमांसा, उत्तरमिमांसां 'ब्रह्ममिमांसा' इत्यपि उच्यन्ते ।

मीमांसकानां कृते तर्कः कर्मफलस्य उद्देश्यम् अस्ति। फलस्य प्राप्तिः कर्मद्वारा एव भवति। अतः तैः उक्तम् अस्ति, कर्म तस्य प्रतिपादकवचनानि अतिरिच्य अन्यदेवता अथवा ईश्वरस्य आलोचना एव न आवश्यकी । मीमांसकानां नैयायिकानां मध्ये महान् भेदः अयम् अस्ति, मीमांसकाः शब्दः एव नित्यं इति चिन्तयन्ति, नैयायिकाः शब्दः अनित्यम् इति। सांख्यकाः मीमांसाकाः द्वावपि अनीश्वरवादिनौ। अपि च वेदः एव प्रमाणम् इति द्वयोः मतम् । भेदः एतावानेव अस्ति, सांख्याः प्रत्येककल्पे वेदस्य नूतनप्रकाशनं मन्यते, मीमांसकाः वेदः नित्यं अर्थात् 'कल्पान्ते अपि नष्टः न भवति' इति वदन्ति ।

६. वेदान्तः

वेदान्तदर्शनम् ज्ञानयोगस्य एकं मूलम् अस्ति, यतः व्यक्तिः ज्ञानप्राप्तिदिशि गन्तुं प्रेरितः भवति । एतस्य मुख्यस्रोतः उपनिषदः सन्ति, याभ्यः वैदिकसाहित्यस्य सारः अवगन्तुं शक्यते। उपनिषदः वैदिकसाहित्यस्य अन्तिमभागाः। अतः वेदान्तः इति आख्याति । वेदान्तस्य तिस्रः शाखाः

प्रसिद्धाः । अद्वैतवेदान्तम्, विशिष्टाद्वैतम्, द्वैतम् च । आदिशङ्कराचार्यः, रामानुजार्यः, मध्वाचार्यः क्रमशः एताः तिस्रः शाखानां प्रवर्तकाः मन्यन्ते । एताः विहाय अन्यशाखाः अपि सन्ति तासां संस्थापकाः भास्करः, वल्लभः, चैतन्यः, निम्बार्कः, वाचस्पतिः, मिश्रः, सुरेश्वरः इत्यादयः । आधुनिककाले प्रमुख वेदान्तिनः - रामकृष्णपरमहंसः, स्वामी विवेकानन्दः अरविन्दघोषः, स्वामी शिवानन्दः, रमणमहर्षिः उल्लेखन्याः।

वेदान्तस्य ग्रन्थेषु परममुख्यग्रन्थाः, उपनिषदः, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्राणी च। ब्रह्मसूत्राणी महर्षिवादराणस्य योगदानम् अस्ति। तान् त्रयान् ग्रन्थान् प्रस्थानत्रयी इति उच्यन्ते। तदनुसारे आदिशङ्कराचार्यः, रामानुजः, माध्वाचार्यः, एते त्रयः उदासीनाः प्रस्थानत्रयी आधारभूतेन महत्वपूर्णविशिष्टरचनाः जगतः दत्तवन्तः। एवं ब्रह्म, जीवः तथा जगतः विषये अनेके उपन्यासाः लिखितानि सन्ति। अनेन प्रकारेण वेदान्तस्य अनेके रूपाणि निर्मितानि अभवन्।

अद्वैतवेदान्तः

गौणपादाचार्यस्य आदिशङ्कराचार्यस्य कालः ७०० ई. पू. आसीत् । तस्य मतानुसारेण ब्रह्म एव प्रधानं, जीवः जगत् च तस्मात् अभिन्नः । तत्त्वस्य उत्पत्तिः नास्ति, विनाशः अपि नास्ति । नश्वरजगत् तत्त्वशून्यः अस्ति । जीवाः अपि यथा दृश्यन्ते तथा तत्त्वानि न सन्ति । जाग्रत-स्वप्नावस्थासु जगति अस्ति परन्तु सुषुप्तौ जीवप्रपञ्चः ज्ञानशून्य-चेतनावस्थायां भवति। इत्थं सिद्धं भवति जीवस्य शुद्धरूपसुषुप्तिः । सुषुप्तावस्था अनित्यम् अस्ति अतः एतादृशा परा तुरीयावस्था जीवस्य शुद्धं रूपं प्रकटयति । अस्याम् अवस्थायां नश्वरजगता सह कोऽपि सम्बन्धः न भवति । अर्थात् जीवेन पुनः नश्वरजगति न प्रवेष्टव्यम् । एषा तुरीयावस्था अभ्यासात् प्राप्यते, ब्रह्म-जीव-जगत् अभेदानां ज्ञानं यदा भवति, तदा जगत् जीवे, जीवः ब्रह्मणि च विलीनः भवति । त्रिषु वास्तविकाः अभेदाः सन्ति चेदपि अज्ञानकारणात् जीवः जगत् स्वस्मात् पृथक् इति चिन्तयन्ति । परन्तु स्वप्नसंसारवत् भाति जाग्रतसंसारः अपि जीवस्य कल्पना एव। भेदः एवम् अस्ति स्वप्नः व्यक्तिगतकल्पनायाः परिणामः अस्ति, यथार्थं जागृतानुभवः समष्टिगतः महाकल्पनायाः । स्वप्नजगतः ज्ञानं यदा भवेत्, तदा द्वयोः मिथ्यात्वं इति ज्ञायते ।

विशिष्टाद्वैतम्

रामानुजार्यः (११ शताब्दी) शङ्करमतस्य विपरीतवादः आसीत् । तस्य मतानुसारेण ब्रह्म स्वतन्त्रतत्त्वम् अस्ति, परन्तु जीवः अपि मिथ्या नास्ति, सत्यम् एव । जीवस्य ब्रह्मणा सम्बन्धः अस्ति। अयम् सम्बन्धः अज्ञानकारणात् न, वास्तविककारणात् अस्ति। भौतिकजगतः सत्यं, जीवस्य सत्यं द्वयोर्पि यथार्थं परन्तु ब्रह्मणः सत्यं तु विलक्षणम् अद्भुतं च। ब्रह्म पूर्णम् अस्ति, जगत् जडः, जीवः अज्ञानः दुःखतः च। एतेषां त्रयाणां मेलने एकः आकारः भवति, तस्मात् जगत् जीवः च, ब्रह्मणः शरीरः भवतः। ब्रह्म द्वयोः आत्मा अतः शासकः। द्वयोः ब्रह्मणः पृथक् अस्तित्वं नास्ति। तयोः धर्मः ब्रह्मणः सेवा एव। एतस्मिन् सिद्धनते अद्वैतस्य स्थाने बहुत्वं कल्पयति। ब्रह्म अनेकेषु एकत्वं स्थापयति। तस्य तत्त्वं साधयतुं, तन् मध्ये विलिनं भवितुं, मोक्षं प्राप्तुं एकमेव मार्गः सर्वोत्तम भक्तिः एव। अनन्तज्ञानम् आनन्देन युक्तः ब्रह्म, नारायणः इति कथयति। सृष्टिकाले नारायणः एव सूक्ष्मं तथा

स्थूलं रूपं धारणं कृत्वा प्रत्येकस्मिन् जीवे, जगति वसति। अतः बहुत्वात् विशिष्टाद्वयब्रह्मणः प्रतिपादनकारणात् विशिष्टाद्वैतं नाम्ना प्रसिद्धम् अभवत्।

द्वैतवेदान्तः

माधवाचार्यस्य कालः द्वादशशताब्दौ आसीत् । सः द्वैतसिद्धान्तस्य प्रवर्तकः प्रचारकः च आसीत् । सप्तमवयसि मध्वः द्वारकानगरे अद्वैतवेदान्तगुरुकुले प्रविष्टवान् । तत्र तस्य अध्ययनम् आरब्धम् । बहुवारं वादविवादं कृत्वा सः गुरुकुलं त्यक्तवान् । अनन्तरं द्वैतसिद्धान्तस्य उपस्थापनं कृत्वा प्रचारकः अभवत् । तस्य वेदान्ते सः पञ्चभेदान् दर्शयति । (१) जीवः - ईश्वरः (२) जीवः - जीवः (३) जीवः - जगत् (४) ईश्वरः - जगत् (५) जगत् - जगत् । जगत् , जीवः ईश्वरात् पृथक् परन्तु ईश्वरं द्वारा नियन्त्रितौ स्तः । सगुणईश्वरः जगतः सृष्टा, पालकः संहारकः च । भक्त्या प्रसन्नस्य ईश्वरस्य निर्देशने एव सृष्टिः चलति । यद्यपि जीवः स्वभावात् ज्ञानमयः आनन्दमयः च अस्ति तथापि शरीर-मनसादीनाम् संसर्गेन दुःखम् अनुभवति । यतः संसर्गे यानि कर्माणि परिणामस्वरूपे निर्मितानि भवन्ति तानि एव दुःखकारणानि भवन्ति । जीवः कर्ता, फलभोक्ता अपि च । अतः ईश्वरे नियन्त्रितः भूत्वा ईश्वरं प्रति नित्यप्रेम एव भक्तिः । तदेव ईश्वरस्य सान्निध्यं दत्त्वा नित्यानन्दं मोक्षं च ददाति । भौतिकजगतः शासकः ईश्वरः एव । ईश्वरेच्छानुसृत्य सृष्टिः प्रलयः, द्वयोः क्रमशः स्थूल-सूक्ष्मावस्थायां स्थितिः भवति । रामानुज इव मध्वाचार्यः अपि जगत् ब्रह्मणः शरीरम् इति चिन्तयति । अतः जगत्-ब्रह्मणोः परस्परभेदं तु वास्तविकम् अस्ति । केवलम् ईश्वरः एव जगत् नियन्त्रयति । एतत् दर्शनं बोधयति ब्रह्म एव जगतः निमित्तकारणं अस्ति प्रकृतिः, तस्याः भौतिकतत्त्वानि च उपादासकारणानि सन्ति ।

उपसंहारः

भारतीय दर्शनानि तर्कज्ञानस्य आधारस्थम्भाः इति कथ्यन्ते । एतानि षड्दर्शनानि केवलं भारतीयसारस्वतलोके एव न सम्पूर्णविश्वे विशिष्टस्थानं प्राप्नुवन्ति । एतेषां दर्शनानां कृते जगति साम्यं नास्ति, सम्पूर्णविश्वे तत्त्वज्ञानग्रन्थेषु अन्यतमा एव । न केवलं पाश्चात्याः अपि च भिन्नभिन्नदेशीयाः, चीना-अरबदेशीयाः इत्यादयः भारते आगत्य दर्शनानाम् अध्ययनं कृत्वा स्वदेशं गत्वा तर्क-वेदान्त-प्रचारकाः अभवन् । एतेषां दर्शनानां निरन्तराध्ययेन बुद्धिविकसनं तु भवति एव, कदाचित् केषाञ्चित् मोक्षसाधनाय अपि भवन्ति । दर्शनानि आधुनिके जगति अपि अत्यन्तं प्रसिद्धानि, अध्यात्मचिन्तकानां मोक्षस्वरूपं प्राप्तुं साहाय्यकानि च सन्ति ।

परामृष्टाः ग्रन्थाः

<https://hi.wikipedia.org/s/ngy>

<https://hi.wikipedia.org/s/is>

<https://hi.wikipedia.org/s/118>

<https://hi.wikipedia.org/s/rq>

<https://hi.wikipedia.org/s/bh>

